

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Review Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17960987>

Kompozit Malzemelerde Ultrasonik Muayene Yöntemlerine İlişkin Bir Derleme: Pulse-Echo, Through-Transmission ve Phased Array Ultrasonik Test Teknikleri

Burak ÖZTAŞ^{1*}

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
Corresponding Author Email: burakoztas46@gmail.com

Makale Tarihi

Geliş: 15.10.2025

Kabul: 17.11.2025

Anahtar Kelimeler

Kompozit malzemeler
ultrasonik muayene
pulse-echo
through-transmission
phased-array

Özet: Kompozit malzemelerin havacılık, savunma, otomotiv ve enerji gibi ileri mühendislik alanlarında giderek daha yaygın kullanılması, bu yapıların servis ömrü boyunca güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini zorunlu hâle getirmiştir. Üretim süreçleri veya kullanım koşulları sonucunda kompozitlerde delaminasyon, gözeneklilik, lif kırılması ve ara yüzey ayrılması gibi çeşitli iç kusurlar oluşabilmekte ve bu kusurların yapısal bütünlüğe zarar vermeden tespit edilmesi için tahribatsız muayene (NDT) yöntemleri kritik önem taşımaktadır. Ultrasonik test teknikleri, yüksek çözünürlükleri ve kompozitlerin heterojen yapısına uyum sağlayabilmeleri nedeniyle NDT yöntemleri içinde öne çıkan bir konuma sahiptir. Bu çalışmada, kompozit malzemelerin ultrasonik muayenesinde yaygın olarak kullanılan Pulse-Echo (PEUT) ve Through-Transmission (TTU) yöntemleri ile faz kontrollü çok elemanlı prob yapısına dayanan Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) literatüre dayalı olarak sistematik biçimde karşılaştırılmıştır. Yöntemler; tespit edilebilir kusur türleri, görüntüleme performansı, uzaysal çözünürlük, ekipman gereksinimleri ve endüstriyel uygulanabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Bulgular, PEUT'un tek yüzeye erişim avantajı sayesinde yüzeye yakın kusurların hızlı tespitinde etkili olduğunu; TTU'nun özellikle hacimsel hasarların belirlenmesinde yüksek duyarlılık sağlayabildiğini; PAUT'un ise çoklu açılı tarama ve odaklama kabiliyetleri ile karmaşık kusurların karakterizasyonunda üstün görüntüleme imkânı sunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu yöntemlerin tek başına tüm kusur türlerini kapsayıcı olmadığı, kompozit yapılarda çoğu durumda birbirini tamamlayıcı nitelikte kullanıldığı anlaşılmaktadır.

A Review of Ultrasonic Inspection Methods for Composite Materials: Pulse-Echo, Through-Transmission, and Phased Array Ultrasonic Testing

Article Info

Received: 15.10.2025

Accepted: 17.11.2025

Keywords

Composite materials
ultrasonic testing
pulse-echo
through transmission
phased array

Abstract: The widespread use of composite materials in advanced engineering fields such as aerospace, defense, automotive, and energy has made it essential to reliably evaluate these structures throughout their service life. Due to manufacturing processes or operating conditions, various internal defects such as delamination, porosity, fiber breakage, and interfacial separation can occur in composites. Nondestructive testing (NDT) methods are critical for detecting these defects without compromising structural integrity. Ultrasonic testing methods have become among the most preferred NDT techniques due to their high resolution and adaptability to the heterogeneous structure of composites. In this study, the commonly used Pulse Echo (PEUT) and Through Transmission (TTU) ultrasonic methods, as well as their versions enhanced with Phased Array (PAUT) technology, are systematically compared based on literature. The methods are evaluated in terms of detectable defect types, imaging capabilities, spatial resolution, equipment requirements, and industrial applicability. It was observed that PEUT, with its single sided access advantage, is effective in detecting near-surface defects, TTU offers high sensitivity particularly for volumetric damage, and PAUT technology provides superior imaging capabilities for characterizing complex defects. Literature results indicate that no single method is superior for all defect types, and these methods function complementarily in composite applications.

1.Giriş

Günümüzde kompozit malzemeler, üstün mekanik performansları ve düşük yoğunlukları sayesinde birçok endüstriyel uygulamada kritik bir rol oynamaktadır (Dexter & Dow, 1997; Mangalgiri, 1999; Xia & Wu, 2010; A. Zhang et al., 2013). Havacılık, savunma, otomotiv, denizcilik ve enerji sektörlerinde kompozitlerin tercih edilmesinin temel nedenleri arasında yüksek özgül dayanım, yorulma direnci, korozyona karşı direnç ve tasarım esnekliği gibi özellikler bulunmaktadır (Amabilia et al., 2017; Aubin, 2004; L. Huang et al., 2015; Kessler et al., 2002). Enerji verimliliği gereksinimi ve hafif yapısal malzemelere olan artan talep, kompozitlerin kullanımını dünya genelinde hızla yaygınlaştırmaktadır. Bu malzemeler; askeri ve sivil hava araçları, insansız hava sistemleri, helikopter gövdeleri, fırlatma sistemleri, uydu bileşenleri ve rüzgâr türbinleri gibi kritik yapılarda önemli bir konuma ulaşmıştır (Brøndsted et al., 2005; Mallick, 2007; Mangalgiri, 1999)

Kompozit malzemeler, en az iki farklı bileşenin özelliklerini bir araya getirerek yüksek performans elde etmeyi amaçlayan mühendislik ürünleridir (Daniel et al., 1994; Jones, 1999) Ancak üretim süreçleri, çevresel etkiler veya servis yükleri nedeniyle delaminasyon, porozite, lif kırığı, reçine eksikliği ve tabakalar arası ayrılma gibi çeşitli kusurlar gelişebilmektedir (Davies & Zhang, 1995; T. Huang & Bobyr, 2023; Wisnom, 2012). Bu kusurlar çoğu zaman çıplak gözle tespit edilemeyecek ölçüde içsel ve karmaşık karakterdedir. Bu nedenle kompozit bileşenlerin yapısal bütünlüklerinin bozulmasına yol açmadan incelenmesi kritik öneme sahiptir. Tahribatsız muayene (NDT) yöntemleri, malzemeleri fiziksel deformasyona uğratmadan iç ve yüzey altı kusurların tespit edilmesine olanak sağlayan en etkili teknikler arasında yer almaktadır (Tai et al., 2025). Ancak ortotropik davranış, heterojen yapı ve tabakalaşma gibi kompozitlere özgü özellikler, metalik malzemelere kıyasla NDT süreçlerini daha karmaşık hale getirmektedir (İbrahim, 2014; Kromik et al., 2022; Solodov et al., 2022)

Kompozit malzemeler için çok sayıda NDT tekniği geliştirilmiş olsa da yüksek çözünürlükleri ve hacimsel hasar tespit hassasiyetleri nedeniyle ultrasonik yöntemleri (UT) en yaygın kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır (Ensminger & Bond, 2024; Samaitis et al., 2021; Wertz et al., 2018). Klasik UT yöntemlerin olan Pulse-Echo (PEUT) ve Through Transmission'a (TTU) ek olarak, Phased Array Ultrasonik Test (PAUT) teknolojisi, çok elemanlı prob yapısı sayesinde elektronik odaklama ve açı taraması yapabilen geliştirilmiş bir PEUT yöntemi olarak, kompozitlerdeki karmaşık hasarların daha ayrıntılı değerlendirilmesine olanak sağlar (Taheri & Hassen, 2019a). Ultrasonik yöntemler üzerine oldukça geniş bir literatür bulunmasına rağmen, kompozit malzemeler üzerinde PEUT, TTU ve PAUT teknolojisinin etkileri ile birlikte doğrudan ve sistematik biçimde karşılaştırıldığı güncel bir derleme çalışmasının sınırlı olduğu görülmektedir.

Bu çalışma, kompozit malzemelerde PEUT ve TTU yöntemlerinin performanslarını, bu yöntemlerin Phased Array teknolojisi ile geliştirilmiş versiyonlarıyla birlikte kapsamlı biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, ultrasonik test yöntemlerinin fiziksel prensipleri ve sınıflandırmasına genel bir bakış sağlanmakta; ardından kompozit malzemelerde PEUT, TTU ve PAUT teknolojisinin uygulama performansları, tespit edilebilir hasar türleri, çözünürlük, görüntüleme kalitesi ve endüstriyel uygulanabilirlikleri literatür destekli olarak ayrıntılı şekilde tartışılmaktadır. Böylece kompozit malzemeler için ultrasonik NDT yöntemlerinin mevcut durumu, avantajları, sınırlamaları ve geleceğe yönelik araştırma ihtiyaçlarına ilişkin bütüncül bir çerçeve sunulmaktadır.

2.Ultrasonik test yöntemleri

UT yöntemleri, tahribatsız muayene NDT alanında yüksek hassasiyet, derinlik penetrasyonu ve geniş uygulama yelpazesi sunması nedeniyle en yaygın kullanılan tekniklerden biridir. İnsan kulağına işitilemez olan 20 kHz-10 MHz aralığındaki mekanik dalgaların malzeme içerisine gönderilmesi ve geri dönen sinyallerin analiz edilmesine dayanır (Tiwari & Raisutis, 2016) . Ultrasonik dalgaların malzeme içindeki yayılımı; elastisite modülleri, yoğunluk, taneli yapı ve süreksizliklerden önemli ölçüde etkilenir (Krautkrämer & Krautkrämer, 2013). Bu nedenle yöntem hem kusur tespiti hem de malzeme karakterizasyonu için güçlü bir araçtır. Ultrasonik test üç ana aşamadan oluşur: dalga üretimi, malzeme içinde yayılım ve geri dönen sinyallerin işlenmesi (G. Xu et al., 2024). Dönüştürücüler vasıtasıyla üretilen ultrasonik dalga, malzemede ilerlerken çatlak, gözenek, ayrışma veya ara yüzey gibi süreksizliklere ulaştığında yansır, saçılır veya kırılır (Chang et al., 2006; Hellier, 2003). Dönüştürücüye dönen sinyalin uçuş zamanı, genliği ve frekans spektrumu kusurun konumu ve boyutunun belirlenmesinde kullanılır (Schmerr, 2016).

Şekil 1. Ultrasonik Muayene

Başka bir deyişle Şekil 1’de gösterildiği gibi sistemin temel prensibi, numune yüzeyi ve iç kısmındaki kusurları tespit etmek, kusur konumu hakkında bilgi edinmek için numune üzerine belirli frekans aralığında ses dalgaları göndermektir. Gönderilen dalgalar numune içerisinde bir doğrultu boyunca ilerlerken bir ara yüzle veya süreksiz yapıyla karşılaşıncaya kadar hareket eder. Bahsedilen şekilde gerçekleşen çarpma sonrası yansıyan ses dalgası ile ekranda bir yankı sinyali elde edilir, elde edilen sinyal vesilesiyle süreksizliklerin yeri ve konumu gibi bilgilerin saptanması prensibine dayanır.

2.1 Ultrasonik Test Yöntemlerinin Sınıflandırılması

Literatürde UT yöntemleri farklı şekillerde sınıflandırılrsa da genel kabul gören yaklaşım; kullanılan dalga modu, ses iletim ortamı ve veri toplama/görüntüleme şekline göre ayırım yapılmasıdır (Krautkrämer & Krautkrämer, 2013; Moore, 2007). Kompozitlerin heterojen yapısı, anizotropik mekanik özellikleri ve tabakalı yapısı nedeniyle ultrasonik dalgaların malzeme içinde yayılımı metalik malzemelere kıyasla daha karmaşıktır. Bu nedenle farklı UT yöntemleri belirli uygulamalarda avantaj sağlamakta, bazı yöntemler ise belirli

kusurların tespitinde daha yüksek hassasiyet sunmaktadır. Örneğin PEUT yöntemi tek taraflı erişim gerektirmesi nedeniyle saha uygulamalarında yaygınken, iki taraftan erişim yapılan TTU yöntemi yüksek sönümlenmeye sahip kalın laminantlarda daha güvenilir sonuçlar verebilmektedir (Zhao et al., 2023). Son yıllarda ultrasonik muayene alanında önemli teknolojik gelişmeler yaşanmış olup, özellikle PAUT teknolojisi, PEUT veya TTU yöntemlerinin çok elemanlı ve odaklanabilir hâli olarak, kompozit malzemelerdeki karmaşık hasar mekanizmalarının incelenmesini mümkün hâle getirmiştir (Jakubczak & Bienias, 2019).

Tablo 1. Ultrasonik test yöntemlerinin sınıflandırılması (ASTM E2580, 2017; Jodhani et al., 2023a)

Sınıf	Yöntem	Açıklama
Temaslı Yöntemler	Pulse-Echo (PEUT, temaslı)	Tek prob ile gönderme-alma; tek taraflı erişim, yüzeye yakın kusurlar için uygundur.
	Through-Transmission (TTU, temaslı)	Karşılıklı iki prob; hacimsel kusur ve zayıflama/gölgeleme ölçümü. İki taraflı erişim gerekir, kalın laminantlarda güvenilir.
	Pitch-Catch	Gönderici-alıcı ayrı prob; yüzey ve ara yüzey kusurlarında hassas.
	Wedge-Coupled PZT	Kama ile kırılma açısı ayarlanır (açısal UT); ara yüzey kusurlarında etkilidir.
	Immersion UT	Su tankında yüksek çözünürlük; laboratuvar uygulamaları için uygundur.
	PAUT (temaslı)	PEUT veya TTU'nun çok elemanlı ve odaklanabilir hâli; açısal tarama, C-Tarama, karmaşık kusurların karakterizasyonu.
	TOFD	Kırık uçlarından difraksiyon; çatlak boyutlandırma yüksek doğruluk sağlar.
Temassız Yöntemler	Pulse-Echo (PEUT, temassız)	Air-coupled veya lazer tabanlı; temassız ölçüm, yüzeye yakın kusurlar.
	Through-Transmission (TTU, temassız)	Air-coupled veya lazer tabanlı; temassız hacimsel kusur ölçümü.
	PAUT (temassız)	Air-coupled veya lazer tabanlı; çok elemanlı odaklanabilir tarama, yüzey ve hacim kusurlarında uygulanabilir.
	EMAT	Lorentz kuvveti tabanlı; yalnızca iletken malzemelerde uygulanabilir.
	Laser Ultrasound	Termoelastik/ablation; tamamen optik gönderme-alma.
	SLDV	Lazer Doppler ile yüzey titreşim hızı ölçümü.
Dalga Türüne Göre	Air-Coupled UT (ACUT)	Havadan gönderme-alma; matching layer gerekir, düşük sinyal ve yüksek zayıflama sınırlılıkları vardır.
	Bulk Waves	Boyuna/kesme dalgaları ile hacimsel kusur analizi.
	Rayleigh (Surface)	Yüzeye yakın kusurlar için hassas.
	Guided Waves (Lamb)	İnce plakalar, kompozitler, uzun mesafe tarama.
	Leaky Lamb	ACUT ile havaya kaçan modların algılanması.
Veri Toplama & Görselleştirme	A-Tarama	Tek eksenli zaman-genlik sinyali.
	B-Tarama	Kesit görüntüsü.
	C-Tarama	Alan haritalama; immersion ve PAUT'ta yaygın.
	SAFT	Hesaplamalı odaklama; tek proba yüksek çözünürlük.
Özel Ultrasonik Sistemler	High-Frequency UT (5-50 MHz)	İnce tabaka ve bağ yüzeyi denetimi.
	Low-Frequency UT (kHz)	Guided wave/ACUT ile uzun mesafe tarama.
	Nonlinear UT	Mikroçatlaklar ve harmonik üretim tespiti.
	Ultrasonic Tomography	Çoklu alıcı ile hacimsel rekonstrüksiyon.

Bu çalışmada ultrasonik yöntemlerin tüm teorik temelleri ayrıntılı olarak ele alınmamış; bunun yerine, kompozit malzemelerde yaygın olarak kullanılan temel ultrasonik muayene teknikleri olan PEUT ve TTU ile bu yöntemlerin PAUT teknolojisi ile geliştirilmiş versiyonları üzerine odaklanılmıştır. Literatür değerlendirmesi, bu yaklaşımların farklı kompozit türlerinde, çeşitli kusur tiplerinde ve farklı deney konfigürasyonlarında nasıl davrandığını ortaya koymak amacıyla yapılandırılmıştır. Böylece, Tablo 1’de sunulan genel ultrasonik sınıflandırma, izleyen alt bölümlerde özellikle PEUT, TTU ve PA teknolojisi ile yapılan güncel çalışma örnekleriyle desteklenerek detaylandırılmaktadır.

3. Ultrasonik yöntemlerin kompozitlerde kullanımı

Kompozit malzemelerin tahribatsız değerlendirilmesinde kullanılan ultrasonik yöntemler, çalışma prensipleri, prob konfigürasyonları ve uygulama gereksinimleri bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Literatürde sıklıkla karşılaşılan UT yöntemleri arasında PEUT ve TTU teknikleri yer alır. Bu temel yöntemler, PAUT teknolojisi ile geliştirilerek çok elemanlı ve odaklanabilir hâle getirildiğinde, karmaşık kusurların karakterizasyonu ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme için ek avantajlar sağlar (Taheri & Hassen, 2019b). Bu bölümde, temel ultrasonik yöntemlerin kompozit malzemelerdeki uygulama alanları ve performansları, güncel literatür örnekleri ışığında sistematik olarak ele alınmaktadır.

3.1 Pulse Echo Ultrasonik Test Yöntemi (PEUT)

PEUT yöntemi, ultrasonik muayenede en yaygın kullanılan temaslı yöntemlerden biridir (Ostwal MTech & Sawant MTech, 2014). Bu teknikte aynı prob hem ultrasonik darbeyi malzemeye gönderir hem de malzeme içinde oluşan yansımaları algılar (Şekil 2). Gönderilen darbe, malzeme boyunca ilerlerken ara yüzeyler, kusurlar veya geometrik değişimlerden kaynaklanan akustik empedans farkları nedeniyle kısmen geri yansır (Tian et al., 2019a). Prob tarafından algılanan bu yansımalar, sinyalin zaman gecikmesi ve genlik özellikleri değerlendirilerek kusurların yerinin ve büyüklüğünün belirlenmesine olanak sağlar (Álvarez-Arenas & Camacho, 2019). PEUT yöntemi; tek yüzeye erişimin yeterli olması, ekipman kurulumunun basitliği ve hızlı tarama yapılabilmesi gibi avantajları nedeniyle kompozit malzemelerin saha ve laboratuvar muayenelerinde yaygın olarak tercih edilmektedir (Roach & Rackow, 2018). Özellikle delaminasyon, ayrışma, lif kırığı, boşluk (void) ve yüzey altı ayrılmaları gibi üretim ve servis kaynaklı iç hasarların tespitinde etkin sonuçlar vermektedir (Tian et al., 2019b).

Şekil 2. Pulse Echo Ultrasonik Test Yöntemi

PEUT ultrasonik test yönteminin kompozit malzemelerdeki uygulanabilirliği literatürde geniş şekilde araştırılmış olup, çalışmalar genellikle delaminasyon tespiti, boşluk içeriği analizi,

üretim kusuru belirleme ve darbe sonrası hasar karakterizasyonu ekseninde toplanmaktadır. Bar-Cohen (2000) özellikle yüzeye yakın (1-5 mm) delaminasyonların yüksek çözünürlükle tespit edilebildiğini göstererek yöntemin kompozitlerde erken hasar belirleme için oldukça uygun olduğunu ortaya koymuştur. Tian et al. (2019c) yaptıkları çalışmada PEUT yöntemi kullanarak epoksi kompozit izolasyon içindeki boşluk ve çatlakların tespit edilebilirliğini incelemiştir. Deneyler, 1–3 mm boyutlarındaki kusurların yankı sinyalinde belirgin genlik ve zaman-uçuşu değişimleri oluşturduğunu göstermiştir. Yazarlar, PEUT'un bu tür iç kusurların varlığını güvenilir biçimde ortaya koyabildiği sonucuna varmıştır. Shi et al. (2021) yaptıkları çalışmada, CFRP kompozitlerde %0.15–2.33 aralığındaki poroziteyi odaklı (focused) bir proba PEUT yöntemi kullanarak çok-modlu görselleştirme ile tespit edip karakterize etmişlerdir. Bu doğrultuda Mouritz et al. (2000) E-cam/polyester kompozitlerde yorulma sonrası oluşan tabaka ayrılmaların ve çatlakların PEUT ile güvenilir şekilde tespit edilebildiğini ifade etmiştir.

Kompozit malzeme parametrelerinin ultrasonik sinyallere etkisi de bazı araştırmacılar tarafından detaylandırılmıştır. Wróbel & Pawlak (2006), elle yatırma yöntemiyle üretilen E-cam/epoksi laminantlarda ultrasonik dalga hızının lif içeriğiyle ilişkili olduğunu göstererek PEUT'un malzemenin iç yapısına duyarlılığını ortaya koymuştur. Kusur türüne bağlı olarak ultrasonik yanıtın frekansla belirgin biçimde değiştiği ve bu nedenle muayene frekansının seçiminin tespit edilebilirliği doğrudan etkilediği literatürde gösterilmiştir. Örneğin Liu & Cui (2019), kalın kompozitlerde klasik PEUT ile yaptıkları analizlerinde, daha düşük frekansların yüksek zayıflama görülen bölgelerde penetrasyonu artırabildiğini ve lif dalgalanması ile lokal reçine-zengin bölgelerin yankı karakterinin frekansa bağlı olarak farklılaştığını rapor ederek, frekans seçiminin kalite kontrolde kritik olduğunu vurgulamıştır. Darbe sonrası hasarların değerlendirilmesine yönelik olarak Rao et al. (2016) yüksek hızlı darbe uygulanmış E-cam/epoksi ve E-cam/fenolik kompozitlerde hasarı PEUT yöntemiyle görüntüleyerek hasar/delaminasyon alanlarını karşılaştırmıştır. Çalışma sonucunda PEUT yöntemi başarılı bir şekilde hasar alanını rapor etmiştir. Benzer şekilde Infanta Mary Priya & Vinayagam (2020) vakum infüzyonla üretilmiş çift eksenli E-cam/epoksi (GFRP) kompozitlerde darbe sonrası hasarı incelemiş; muayenede PEUT kullanmıştır. Elde edilen sonuçlar optik metroloji ve Abacus analiz çıktılarıyla karşılaştırılmış, PEUT ile darbe kaynaklı hasar bölgelerinin güvenilir biçimde ortaya konabildiği rapor edilmiştir. Daha karmaşık hibrit yapılarda ise Jasiūnienė et al. (2019) metal-kompozit bağlanmış yapılarda PEUT'un ilk taramalarda uygulanabilir olduğunu ancak heterojen yapıların sinyal bozulmasına neden olabildiğini; gelişmiş sinyal işleme algoritmalarının bu zorluğu gidererek tespit performansını artırdığını göstermiştir.

Bununla birlikte, kompozitlerin anizotropisi ve çok katmanlı yapısı nedeniyle tek elemanlı ve tek açılı PEUT ölçümlerinin sınırlı kaldığı durumlarda daha gelişmiş ışın yönlendirme ve odaklama kabiliyeti sunan PAUT yöntemi önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

3.1.1 Phased Array Ultrasonik Test Yöntemi (PAUT)

PAUT, geleneksel PEUT tekniğinin sınırlılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş, çok elemanlı (multielement) prob yapısı sayesinde ışın yönlendirme (beam steering), odaklama (focusing) ve elektronik tarama (electronic taramaning) yapabilen (Şekil 3) ileri seviye bir ultrasonik muayene yöntemidir (Komura et al., 1985). PAUT, farklı açı ve odak derinliklerinde eş zamanlı veri toplanmasını mümkün kılarak; kompozit malzemelerde yaygın olan çok katmanlı delaminasyonlar, darbe kaynaklı (impact induced) hasarlar, matris çatlakları ve ayrılmaların daha yüksek çözünürlükle tespit edilmesini sağlar (Cheng et al., 2024; Nokhbatolfigohai & Groves, 2024; X. Xu et al., 2023). Kompozit yapılarda ultrasonik dalgaların yön bağımlı yayılımı, yüksek anizotropi, tabakalar arası empedans farkı ve saçılma gibi nedenlerle tek açılı geleneksel UT yöntemleri çoğu zaman yetersiz kalabilmektedir (Jodhani et al., 2023b). PAUT'un sunduğu çoklu açılı tarama (S-tarama)'nın C-tarama ile birlikte kullanılması, karmaşık kusur geometrilerinin konum ve boyutlarının belirlenmesinde

kritik avantaj sağlar (Cao et al., 2020). Bu nedenle PAUT, modern kompozit muayenelerinde havacılık, savunma, otomotiv ve enerji sektörlerinde standart hale gelmektedir.

Şekil 3. Phased Array Ultrasonik Test Yöntemi

Kompozit malzemelerde delaminasyon, yabancı madde içerikleri ve darbe sonrası hasarların yüksek çözünürlükle görüntülenebilmesi amacıyla geliştirilen PAUT yöntemi, son yıllarda çok sayıda araştırmada konvansiyonel ultrasonik yaklaşımlara kıyasla önemli avantajlar sunduğu için tercih edilmektedir. Örneğin Caminero et al. (2019a), CFRP ve 3D baskı kompozitlerde PAUT'un sağladığı çok açılı tarama kabiliyeti sayesinde darbe hasarının iç yapısının klasik ultrasoniğe göre çok daha net biçimde ortaya konduğunu göstermiştir. Benzer şekilde Papa et al. (2021) büyük boyutlu ve çok katmanlı kompozit panellerde PAUT'un hem derinlik tayininde hem de hasar yayılımının belirlenmesinde etkin tarama performansı sunduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanında yöntemin ölçüm güvenilirliği üzerine yapılan çalışmalar da Jing et al. (2025) tarafından gerçekleştirilmiş olup, karbon kompozitlerde farklı ara katman hata türlerinin PAUT ile başarılı şekilde görüntülenebildiği rapor edilmiştir. PAUT'un prob tasarımı ve karmaşık yüzeylerde kullanımına odaklanan araştırmalar da literatürde yer almaktadır. Hopkins et al. (2011) konvansiyonel PAUT uygulamalarının geometrik olarak karmaşık yüzeylerde yetersiz kaldığı durumlara çözüm olarak Self Adaptive Ultrasound (SAUL) ve esnek prob tasarımlarını incelemiş; bu yeni nesil prob yapılarının özellikle konturlu kompozit yüzeylerde tespit performansını belirgin şekilde artırdığını ortaya koymuştur. Uçak yapılarında gerçekleştirilen uygulamalarda da PAUT'un üstünlüğü vurgulanmaktadır. Örneğin Pil'a et al. (2018) Airbus tipi karbon/epoksi kanatçık bileşenlerinde süreksizliklerin PAUT ile hızlı ve doğru biçimde tespit edilebildiğini, değişen kalınlıklara sahip bölgelerde ise konvansiyonel yöntemlerden daha güvenilir sonuç verdiğini bildirmiştir. Filament sarma kompozitlerinde yürütülen çalışmalar ise yöntemin farklı üretim tekniklerine uyumluluğunu göstermektedir. Jamil et al. (2025), cam lifi takviyeli boru hatlarında çatlak ve süreksizlik analizinde PAUT'un düşük frekanslarda belirgin hata sinyalleri üreterek iyi performans sergilediğini ortaya koymuştur. GFRP malzemelerde yapılan çalışmada Ryngach & Emirov (2019), iç süreksizliklerin PAUT ile ayırt edilebildiğini rapor etmektedir. Darbe sonrası hasar analizinde kullanılan PAUT uygulamalarında da olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Wang et al. (2021), düşük hızlı darbe sonrası karbon kumaş/epoksi kompozitlerde hasarlı bölgelerin PAUT ile hacimsel olarak belirgin biçimde ayrılabilirdiğini göstermiştir. De Almeida & Pereira (2019), GFRP boru hattı birleşimlerinde tabakalar arası ayrılmayı temsil eden yapay delaminasyon kusurlarının PAUT ile tespit edilebildiğini ve yöntemin bu tip üretim kaynaklı süreksizliklerin belirlenmesinde uygulanabilir olduğunu rapor etmiştir.

Bununla birlikte, kompozitlerin yüksek zayıflama ve saçılma sergilediği kalın/heterojen yapılarda tek taraftan yapılan PAUT/PEUT ölçümlerinin sınırlı kalabildiği durumlar bulunmakta; bu gibi koşullarda enerjinin numune boyunca iletimine dayanan Through-Transmission Ultrasonik (TTU) yaklaşımı önemli bir tamamlayıcı yöntem olarak öne çıkmaktadır.

3.2 Through Transmission Ultrasonik Test Yöntemi

TTU, kompozit malzemelerde özellikle geniş alanların hızlı ve yüksek hassasiyetle taranması gereken durumlarda tercih edilen bir tahribatsız muayene yöntemidir (Riise et al., 2016). PEUT yönteminde tek prob hem gönderici hem alıcı görevi görürken, TTU'da bir verici (transmitter) ve bir alıcı (receiver) olmak üzere iki ayrı prob bulunur (Şekil 4). Ultrasonik dalga malzemeden bir uçtan diğer uca geçerken, enerji kaybı (attenuation) ve sinyal zayıflaması değerlendirilerek kusurların varlığı belirlenir (Z. Zhang et al., 2022). Delaminasyon, ezilme (crushing), lif matris ayrışması ve geniş hacimli kusurlar, TTU'da geçen enerjiyi düşürdüğü için yöntemin hassasiyeti yüksektir. Ayrıca TTU, kompozitlerde sık görülen düşük hızlı darbe hasarının (BVID) geniş alanlı karakterizasyonunda sıklıkla kullanılır (Di Bella et al., 2025).

Şekil 4. Through Transmission Ultrasonik Test Yöntemi

Literatürde TTU yönteminin kompozit malzemelerde hacimsel hataların tespiti açısından başarılı olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Jeong & Hsu (1995), tek yönlü karbon kumaş takviyeli kompozitlerde boşluk içeriğini incelemek amacıyla daldırma tipi TTU düzeneği kullanmış ve malzemenin hacimsel özelliklerindeki değişimin zayıflama katsayılarıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde Balasubramaniam & Whitney (1996), cam/epoksi lif takviyeli kompozitlerin daldırma tipi TTU ölçümlerle karakterize edilebildiğini ve iletim verisinden malzemenin elastik rijitlik özelliklerinin ters çözüm yaklaşımlarıyla değerlendirilebileceğini rapor etmiştir. TTU'nun malzeme bileşimine duyarlılığı Wróbel & Pawlak (2007), E-cam/polyester kompozitler üzerinde yürüttükleri araştırmada da doğrulanmış; boylamsal dalga hızları ile lif içeriği arasında anlamlı ilişki bulunduğunu doğrulamış TTU yönteminin üretim sonrası değerlendirmelerde kullanılabilirliğine işaret etmiştir. Kompozit yapılarıdaki darbe sonrası hasarların belirlenmesi literatürde TTU'nun en yaygın kullanım alanlarından biridir. Santos et al. (2014), FRP laminatlarda darbe hasarının değerlendirilmesi için air-coupled TTU C-tarama geliştirmiş; 400 kHz transdüserlerle temassız taramada hasarlı bölgelerin C-tarama görüntülerinde ayırt edilebildiğini göstermiştir. Çalışmada ayrıca karşılaştırma/kalite kontrol amacıyla immersion TTU'da kullanılmıştır. Benzer şekilde Min et al. (2016), balistik darbe altındaki Twaron/epoksi kompozitlerde hasar morfolojisini TTU tabanlı ultrasonik C-tarama ve X-ray BT ile karakterize etmiş; sürekli takviyeli yapıların daha yüksek enerji soğurumu/balistik performans sergileyebildiğini, ancak buna eşlik eden delaminasyon yayılımı ve toplam hasar hacminin daha büyük olabildiğini rapor etmiştir. Üretim sırasında oluşan veya yapay olarak yerleştirilen kusurların tespiti üzerine yapılan çalışmalar da yöntemin hassasiyetini desteklemektedir. Dattoma et al. (2018), E-cam/epoksi kompozitlere yerleştirilen polistiren ve PTFE tabanlı hataları daldırma ve su akışı ortamlarında TTU varyasyonlarıyla karşılaştırmış ve ölçüm

ortamının hassasiyet, gürültü ve hata görünürlüğü üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Hassen et al. (2016), cam lif/polipropilen kompozitlerde üretim aşamasında oluşturulan kusurların TTU ile değerlendirildiğini; ancak lif yönelimine bağlı sinyal zayıflamalarının bazı hata türlerinde şekil ve boyut tespitini zorlaştırdığını ifade etmiştir. TTU'nun hibrit kompozitler ve yeni nesil termoplastik/termoset sistemlerde etkili olduğu görülmektedir. Kayaaslan et al. (2023), prepreg karbon kompozitlerde düşük hızlı darbe sonrası oluşan delaminasyonları TTU taramalarıyla değerlendirerek yöntemin hacimsel hasar belirlemedeki duyarlılığını doğrulamıştır. Öztaş et al. (2024), karbon/cam/epoksi hibrit kompozitlerde yapay hasarları darbe öncesi ve sonrası incelemiştir; TTU görüntülemelerinin delaminasyon bölgelerinin konum ve yayılımını net şekilde ortaya koyduğunu göstermiştir. Ayrıca Kaya (2019), karbon/E-cam/polipropilen hibrit termoplastik kompozitlerde darbe sonrası iç hasar dağılımını TTU ile inceleyerek farklı hibrit konfigürasyonlarının hacimsel hasar miktarını belirgin biçimde etkilediğini rapor etmiştir. Genel olarak literatür, TTU yönteminin kompozit malzemelerde özellikle hacimsel kusurlar, delaminasyon bölgeleri, boşluk oluşumu, üretim kaynaklı hata çeşitleri ve darbe sonrası hasarların yüksek doğrulukla belirlenmesinde etkili ve güvenilir bir tahribatsız muayene tekniği olduğunu göstermektedir.

Bu bölümde PEUT, TTU ve PAUT'un kompozit yapılarda farklı kusur senaryolarındaki kullanımına ilişkin bulgular özetlenmiştir. Ancak yöntem seçimi; kusur tipinin (delaminasyon/porozite/ayırışma vb.) tespit edilebilirliği, elde edilebilecek uzaysal çözünürlük ve görüntüleme kalitesi ile endüstriyel koşullardaki gereksinimlerine doğrudan bağlıdır. Bu nedenle bir sonraki bölümde PEUT, TTU ve PAUT yöntemleri sırasıyla tespit edilebilir hata türleri (4.1), uzaysal çözünürlük ve görüntüleme performansı (4.2) ve endüstriyel uygulanabilirlik/donanım gereksinimleri (4.3) açısından karşılaştırılacaktır.

4. PEUT, TTU ve PAUT yöntemlerinin karşılaştırılması

Bu bölümde, kompozit malzemelerin tahribatsız muayenesinde yaygın olarak kullanılan üç ultrasonik yöntem olan geleneksel PEUT, TTU ve faz kontrollü çok elemanlı prob yapısına dayanan PAUT; temel çalışma prensipleri, tespit edilebilir kusur türleri, uzaysal çözünürlük/görüntüleme performansı ve endüstriyel uygulanabilirlik ölçütleri açısından ele alınmıştır. PAUT, tek elemanlı pulse-echo yaklaşımının çok elemanlı diziler ve gecikme yasalarıyla genişletilmiş bir türevi olmakla birlikte, ışın yönlendirme ve odaklama kabiliyetleri sayesinde literatürde çoğunlukla ayrı bir yöntem olarak sınıflandırılmaktadır. Bu karşılaştırmanın amacı, literatür bulgularına dayanarak her yöntemin avantaj ve sınırlılıklarını bütüncül biçimde ortaya koymak ve kompozit yapılar için uygun muayene yaklaşımının seçimine katkı sağlamaktır.

4.1. Tespit Edilebilir Hata Türleri Açısından Karşılaştırma

Kompozit malzemelerde hata tespit performansı kullanılan ultrasonik yöntemin çalışma prensibi, sinyal üretim biçimi ve malzeme içi yayılım özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. PEUT, TTU ve PAUT yöntemleri farklı türde süreksizliklere duyarlılık göstermekte olup bu bölümde literatür bulgularına dayanarak karşılaştırılmaktadır.

PEUT, tek taraflı erişimle çalışan ve yankı prensibine dayanan bir yöntem olduğu için özellikle delaminasyon, yüzeye yakın ayırışmalar, boşluklar, lokal kalınlık değişimleri ve tabaka içi ayrılmaların tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatürde epoksi bazlı kompozitlerde PEUT ile 50 mm derinlikte 2 mm çaplı boşlukların ve 1 mm çatlakların başarıyla algılanabildiği bildirilmiştir (Tian et al., 2019a). Ayrıca ultrasonik C-tarama uygulamalarında darbe sonrası delaminasyon alanlarının detaylı biçimde haritalanabildiği gösterilmiştir (Naik et al., 2012). Kompozitlerin anizotropik yapısı ve lif yönelimi, kusur yönelimine bağlı olarak saçılma/yansıma koşullarını değiştirerek bazı hata tiplerinde yankı genliğini azaltabilir ve

tespiti zorlaştırabilir. Bu etki, uygun muayene frekansı seçimi ve gelişmiş sinyal işleme/ters çözüm yaklaşımları ile belirli ölçüde azaltılabilmektedir (Eriksson et al., 2000).

TTU yöntemi, gönderici ve alıcının numunenin karşılıklı yüzeylerine yerleştirilmesi esasına dayanmakta olup sinyalin geçiş kayıplarının değerlendirilmesi ile çalışır. Bu özelliği nedeniyle porozite, geniş delaminasyon bölgeleri ve tabakalar arası ayrışma gibi hacimsel kusurların tespitinde yüksek hassasiyet sunmaktadır. TTU ile gerçek defektlerin konumlandırılmasında başarılı sonuçlar elde edildiği ve özellikle büyük boyutlu süreksizliklerin belirgin şekilde ayırt edilebildiği literatürde raporlanmıştır (Ciecieląg et al., 2022). Ayrıca, immersiyon C-tarama verileriyle birlikte değerlendirildiğinde TTU tabanlı C-tarama, darbe hasarının alan/şekil boyutlandırmasında güvenilir bir tamamlayıcı yaklaşımı olarak kullanılabilir (Santos et al., 2014). Buna karşılık yöntemin en önemli sınırlılığı, numunenin her iki yüzüne erişme zorunluluğudur; bu durum saha uygulamalarında ve çok büyük boyutlu yapılarda kullanımını kısıtlamaktadır (Loganathan et al., 2018).

PAUT, çok elemanlı prob yapısı ve faz gecikmeleriyle gerçekleştirilen ışın yönlendirme/odaklama prensibi sayesinde, tek elemanlı PEUT'a göre kapsama ve açı kısıtlarını azaltarak daha esnek görüntüleme sağlar (Drinkwater & Wilcox, 2006). Çok açılı tarama (S-tarama), elektronik odaklama ve ışın sapdırma özellikleri sayesinde eğik çatlaklar, küçük boyutlu kusurlar, lif yöneliminden kaynaklanan akustik yönlülük etkileri ve karmaşık geometri bölgeler yüksek doğrulukla incelenebilmektedir (Ciorau, 2007). Literatürde PAUT'un küçük boyutlu delaminasyon kusurlarını farklı derinliklerde tespit/ayırt etmede başarılı olduğu; özellikle çoklu özellik çıkarımı ve sınıflandırma yaklaşımlarıyla tespit performansının artırılabilirliği rapor edilmiştir (Jing et al., 2025). Darbe sonrası delaminasyonların boyutlandırılmasında PAUT'un geleneksel ultrasonik yöntemlere kıyasla belirgin üstünlük sağladığı da çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur (Taheri & Hassen, 2019a; Wang et al., 2021). Ayrıca kompozit yapılarda tabakalar arası ayrılmayı temsil eden yapay delaminasyon kusurlarının ve diğer iç süreksizliklerin PAUT ile görüntülenebildiği; filament sarma ile üretilen GFRP örneklerinde ise düşük frekanslı PAUT ölçümlerinin kalınlık/FBH gibi referans kusurlar üzerinden kusur değerlendirmesine imkân verdiği rapor edilmiştir (De Almeida & Pereira, 2019; Jamil et al., n.d.; Ryngach & Emirov, 2019).

4.2. Uzaysal Çözünürlük ve Görüntüleme Performansı

Ultrasonik muayene yöntemlerinin kompozit yapılardaki performansı, yalnızca hatayı tespit edebilme yetenekleriyle değil aynı zamanda sundukları uzamsal çözünürlük, görüntüleme kapasitesi ve kusur geometrisini ortaya koyma kabiliyetiyle de değerlendirilmelidir. PEUT, TTU ve PAUT bu yönlerden önemli farklılıklar göstermektedir.

Konveksiyonel PEUT tek nokta (single-element) temelli bir ölçüm yaklaşımı sunduğundan, geniş yüzey alanlarının taranması nispeten uzun zaman almakta, elde edilen veri yoğunluğu ise sınırlı kalabilmektedir. Bununla birlikte uygun frekans, prob çapı ve tarama yöntemleriyle yüksek lokal çözünürlük elde edilebildiği literatürde gösterilmiştir. Örneğin immersiyon C-tarama uygulamalarında delaminasyon bölgelerinin katman katman ayrımı yapılabilmiş ve darbe sonrası hasar alanlarının konturları yüksek doğrulukla çıkarılabilmıştır (Naik et al., 2012). PEUT yönteminin özellikle ince ve orta kalınlıktaki kompozitlerde belirgin ayrıntı sunabildiği, ancak derin bölgelerde attenuasyon ve anizotropiye bağlı SNR düşüşü nedeniyle etkin çözünürlük azalabilmektedir.

TTU'da değerlendirme, yankı (echo) temelli olmaktan ziyade iletilen sinyal genliği/attenuasyonundaki değişime dayandığı için uygun kuplaj ve hizalama koşullarında geniş alan taramalarında kararlı bir kontrast sağlayabilmektedir; bu yönüyle porozite ve geniş delaminasyon gibi hacimsel süreksizliklerin haritalanmasında etkin sonuçlar rapor edilmiştir (Ciecieląg et al., 2022). Bununla birlikte TTU verisi çoğu durumda temelde "iletim kaybı/sönüm" bilgisini taşıdığından, kusurun şekli, eğimi ve katman içi konumu gibi ayrıntıların geometrik rekonstrüksiyonu PEUT veya PAUT kadar kapsamlı olmayabilir.

TTU'nun temel sınırlılığı, muayene için numunenin iki yüzeyine erişim gerektirmesidir; bu gereksinim saha uygulamalarında ve çok büyük yapılarda kullanımını kısıtlayabilmektedir (ASTM E2580, 2017). Buna karşın iki taraf erişimin mümkün olduğu üretim ortamlarında TTU, düz kompozit panellerin geniş alan taramalarında kalite kontrol amaçlı yaygın biçimde kullanılan bir yaklaşımdır (ASTM E2580, 2017).

PAUT, çok elemanlı prob yapısı ve elektronik ışın yönlendirme/odaklama kabiliyeti sayesinde, PEUT ve TTU'ya kıyasla çoğu uygulamada daha yüksek görüntüleme esnekliği ve kusur boyutlandırma kapasitesi sunabilmektedir. A-tarama, B-tarama ve C-tarama çıktılarının yanı sıra özellikle çok açılı S-tarama ile hem yüzeye yakın hem de daha derin bölgelerde kusur yansımaları farklı geliş açılarından değerlendirilebilmekte; böylece kusurun eğimi, uzanımı ve yönüne ilişkin ek bilgi elde edilebilmektedir. Bu çok açılı değerlendirme, anizotropik kompozitlerde lif yönelimine bağlı yön-bağımlı yayılımın olumsuz etkilerini her zaman tamamen ortadan kaldırmasa da uygun açı/odak seçimiyle kusur görünürlüğüne artırarak tespit güvenilirliğini iyileştirebilmektedir (Rossi Ciampolini & Olsen, 2025).

Literatürde PAUT'un yüksek çözünürlük ve görüntüleme esnekliği avantajı sıkça vurgulanmaktadır. Örneğin Taheri et al. (2015), tek elemanlı konvansiyonel UT ile karşılaştırmalı incelemelerde PAUT'un yanıt sinyali gücü ve çözünürlükte genel bir iyileşme sağlayabildiğini rapor etmiştir (Taheri & Hassen, 2019c). Benzer biçimde, tek elemanlı UT'nin kompozitlerde zayıflama ve düşük SNR gibi kısıtlarına dikkat çekerek PAUT'un ışın yönlendirme/odaklama kabiliyeti sayesinde anizotropik yapılarda sinyal değerlendirmeyi destekleyebildiğini belirtmiştir. Çok katmanlı kompozitlerde yapay delaminasyon kusurlarının PAUT ile görüntülenebildiği De Almeida & Pereira (2019) ve düşük hızlı darbe sonrası hasarın hacimsel olarak nicellenmesinde ayrıntılı değerlendirme sağlanabildiği Wang et al. (2021) gösterilmiştir (Caminero et al., 2019b). Bu kapsamda PAUT, PEUT ve TTU'ya kıyasla çoğu uygulamada daha yüksek uzaysal çözünürlük ve daha kapsamlı görüntüleme imkânı sunabilen bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

4.3. Endüstriyel Uygulanabilirlik ve Donanım Gereksinimleri

Ultrasonik muayene yöntemlerinin endüstriyel kullanım uygunluğu; ekipman maliyeti, operatör gereksinimi, erişilebilirlik koşulları, tarama hızı ve otomasyon seçenekleri gibi parametrelere bağlı olarak değişmektedir. PEUT, TTU ve PAUT bu yönlerden farklı avantaj ve sınırlılıklar göstermektedir.

PEUT yöntemi, görece düşük maliyeti, portatif ekipman yapısı ve hızlı kurulum özellikleri sayesinde saha uygulamalarında en yaygın kullanılan ultrasonik yöntemlerden biridir. Tek taraflı erişim gerektirmesi, özellikle büyük panellerin yerinde incelenmesi ve uçak/rüzgâr türbini gibi yapılarda bakım onarım faaliyetleri açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Operatör eğitimi, diğer ileri seviye yöntemlere kıyasla nispeten daha kısa sürede tamamlanabilmekte ve temel hata türlerinin tespitinde hızlı sonuç alınabilmektedir. Bu nedenle PEUT, endüstride bakım onarım, servis içi inceleme ve hızlı tarama ihtiyaçları için birincil yöntemler arasında yer almaktadır (ASTM E2580, 2017).

TTU yöntemi, özellikle hacimsel/attenüasyon temelli kusurlarda güçlü kontrast sağlayabilmesine Riise et al. (2016), karşın iki yüzeye aynı anda erişim gerektirmesi nedeniyle saha uygulamalarında sınırlıdır. Buna karşın seri üretim hatlarında, özellikle kompozit panellerin kalite kontrolünde otomatik tarama sistemleriyle sık kullanılmaktadır. TTU'nun sabit yerleşime uygun ölçüm geometrisi, robotik veya otomatik tarama sistemlerine entegrasyonu kolaylaştırabilmektedir. Üretim ortamında aynı parçanın tekrarlı ölçümü gerektiğinde tekrarlanabilirlik (repeatability) avantajı öne çıkmaktadır.

PAUT, donanım maliyeti ve operatör eğitim gereksinimi bakımından en karmaşık yöntemdir; buna karşın sağladığı çok açılı tarama, odaklama, yüksek tarama hızı ve otomasyona uyum gibi özellikler sayesinde birçok endüstride yaygınlaşmıştır (Wang et al., 2021) Literatürde PAUT'un özellikle konturlu yüzeylerde, eğimli bölgelerde ve geometri süreksizliği

içeren yapılarda konvansiyonel PEUT'a kıyasla daha güvenilir değerlendirme imkânı sunduğu raporlanmaktadır. Self-adaptive/esnek prob yaklaşımlarını ele alan çalışmalar da kompleks kompozit yüzeylerde tespit kapasitesinin artırılabilceğini göstermiştir. Ayrıca otomatik tarama sistemleriyle birleştirildiğinde yüksek çözünürlüklü C-tarama ve S-tarama çıktılarının seri biçimde üretilebilmesi, PAUT'u hem üretim hem de bakım onarım süreçlerinde değerli bir araç haline getirmektedir.

5. Sonuç

Bu derleme çalışmasında, kompozit malzemelerin tahribatsız muayenesinde yaygın olarak kullanılan PEUT ve TTU ile, çok elemanlı diziler ve faz gecikmeleriyle gerçekleştirilen elektronik tarama prensibine dayanan PAUT; çalışma prensipleri, uygulama alanları ve literatürde bildirilen performans ölçütleri açısından değerlendirilmiştir. PEUT, tek taraflı erişim imkânı, düşük maliyet ve hızlı uygulanabilirliği sayesinde endüstriyel muayenelerde önemli avantajlar sunmaktadır. Bununla birlikte kompozitlerin anizotropik yapısı ve yüksek zayıflama/saçılma davranışı, özellikle derin bölgelerde etkin çözünürlüğün ve tespit güvenilirliğinin azalmasına neden olabilmektedir.

PEUT'un bu tür sınırlılıklarının belirginleştiği ve iki yüzeye erişimin mümkün olduğu uygulamalarda TTU, iletilen sinyal genliği/attenüasyonundaki değişimler üzerinden hacimsel süreksizliklerin haritalanmasına imkân vererek önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Ancak TTU'nun iki taraflı erişim gerektirmesi, saha uygulamalarında ve karmaşık geometrilere kullanımını sınırlandırmaktadır.

PEUT'un gelişmiş bir türü olarak değerlendirilen PAUT ise, çok elemanlı prob yapısı sayesinde elektronik odaklama ve çok açılı tarama imkânı sunarak kusur boyutlandırma ve görüntüleme kapasitesini çoğu uygulamada artırabilmektedir. Literatür, PAUT'un özellikle çok katmanlı kompozit yapılarda ve karmaşık geometrilere PEUT ve TTU'ya kıyasla daha esnek görüntüleme sunduğunu; ancak donanım maliyeti ve operatör uzmanlığı gereksiniminin hâlen önemli sınırlılıklar arasında yer aldığını göstermektedir.

Genel olarak yöntem seçimi; malzeme kalınlığı, anizotropi düzeyi, erişilebilirlik koşulları, beklenen kusur türü ve endüstriyel gereksinimlere göre değişmektedir. Hızlı ve düşük maliyetli taramalar için PEUT uygun görünürken, iki taraflı erişimin mümkün olduğu üretim/kalite kontrol senaryolarında TTU avantaj sunabilmektedir. PAUT ise yüksek çözünürlük, kesitsel görüntüleme ve çok açılı tarama özellikleri sayesinde modern kompozit muayenesinde giderek daha belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Gelecek çalışmalarda muayenenin doğruluk ve güvenilirliğini artırmak amacıyla gelişmiş sinyal işleme, otomatik kusur tanıma ve yapay zekâ tabanlı değerlendirme yaklaşımlarının yaygınlaştırılması yararlı olacaktır. Ayrıca kompozitlerin karmaşık dalga yayılımını daha iyi temsil eden sayısal modelleme yaklaşımlarının geliştirilmesi, ölçümlerin yorumlanmasına katkı sağlayabilir. Saha koşullarına uygun taşınabilir sistemlerin geliştirilmesi ve otomasyon/robotik tarama çözümlerinin yaygınlaştırılması da endüstriyel etkinliği artıracaktır. Son olarak, ultrasonik tekniklerin diğer NDT yöntemleriyle birlikte kullanıldığı hibrit yaklaşımlar daha kapsamlı değerlendirmeler için önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Kaynakça

- Álvarez-Arenas, T. G., & Camacho, J. (2019). Air-Coupled and Resonant Pulse-Echo Ultrasonic Technique. *Sensors* 2019, Vol. 19, Page 2221, 19(10), 2221. <https://doi.org/10.3390/S19102221>
- Amáfabia, D. A. M., Montalvão, D., David-West, O., & Haritos, G. (2017). A review of structural health monitoring techniques as applied to composite structures. *SDHM Structural Durability and Health Monitoring*, 11(2), 91–147. <https://doi.org/10.3970/SDHM.2017.011.091>

- ASTM E2580. (2017). *E2580 Standard Practice for Ultrasonic Testing of Flat Panel Composites and Sandwich Core Materials Used in Aerospace Applications*. <https://store.astm.org/e2580-17.html>
- Aubin, B. R. (2004). *Aircraft Maintenance*. <https://doi.org/10.4271/T-115>
- Balasubramaniam, K., & Whitney, S. C. (1996). Ultrasonic through-transmission characterization of thick fibre-reinforced composites. *NDT & E International*, 29(4), 225–236. [https://doi.org/10.1016/S0963-8695\(96\)00014-X](https://doi.org/10.1016/S0963-8695(96)00014-X)
- Bar-Cohen, Y. (2000). *Progress and Challenges for NDE of Composites*.
- Brøndsted, P., Lilholt, H., & Lystrup, A. (2005). Composite materials for wind power turbine blades. *Annual Review of Materials Research*, 35(Volume 35, 2005), 505–538. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV.MATSCI.35.100303.110641/CITE/REFWORKS>
- Caminero, M. A., García-Moreno, I., Rodríguez, G. P., & Chacón, J. M. (2019a). Internal damage evaluation of composite structures using phased array ultrasonic technique: Impact damage assessment in CFRP and 3D printed reinforced composites. *Composites Part B: Engineering*, 165, 131–142. <https://doi.org/10.1016/J.COMPOSITESB.2018.11.091>
- Caminero, M. A., García-Moreno, I., Rodríguez, G. P., & Chacón, J. M. (2019b). Internal damage evaluation of composite structures using phased array ultrasonic technique: Impact damage assessment in CFRP and 3D printed reinforced composites. *Composites Part B: Engineering*, 165, 131–142. <https://doi.org/10.1016/J.COMPOSITESB.2018.11.091>
- Cao, H., Ma, M., Jiang, M., Sun, L., Zhang, L., Jia, L., Tian, A., & Liang, J. (2020). Experimental Investigation of Impactor Diameter Effect on Low-Velocity Impact Response of CFRP Laminates in a Drop-Weight Impact Event. *Materials* 2020, Vol. 13, Page 4131, 13(18), 4131. <https://doi.org/10.3390/MA13184131>
- Chang, J., Zheng, C., & Ni, Q. Q. (2006). The ultrasonic wave propagation in composite material and its characteristic evaluation. *Composite Structures*, 75(1–4), 451–456. <https://doi.org/10.1016/J.COMPSTRUCT.2006.04.040>
- Cheng, X., Qi, H., Wu, Z., Zhao, L., Cech, M., & Hu, X. (2024). Automated Detection of Delamination Defects in Composite Laminates from Ultrasonic Images Based on Object Detection Networks. *Journal of Nondestructive Evaluation* 2024 43:3, 43(3), 94-. <https://doi.org/10.1007/S10921-024-01116-2>
- Cieciela, K., Kęcik, K., Skoczylas, A., Matuszak, J., Korzec, I., & Zaleski, R. (2022). Non-Destructive Detection of Real Defects in Polymer Composites by Ultrasonic Testing and Recurrence Analysis. *Materials* 2022, Vol. 15, Page 7335, 15(20), 7335. <https://doi.org/10.3390/MA15207335>
- Ciorau, P. (2007). *A contribution to phased array ultrasonic inspection of welds. Part 1: data plotting for S-and B-scan displays*.
- Daniel, I. M., Ishai, O., Daniel, I. M., & Daniel, I. (1994). *Engineering mechanics of composite materials* (Vol. 3). Oxford university press New York.
- Dattoma, V., Nobile, R., Panella, F. W., Pirinu, A., & Saponaro, A. (2018). Optimization and comparison of ultrasonic techniques for NDT control of composite material elements. *Procedia Structural Integrity*, 12, 9–18. <https://doi.org/10.1016/J.PROSTR.2018.11.111>
- Davies, G. A. O., & Zhang, X. (1995). Impact damage prediction in carbon composite structures. *International Journal of Impact Engineering*, 16(1), 149–170. [https://doi.org/10.1016/0734-743X\(94\)00039-Y](https://doi.org/10.1016/0734-743X(94)00039-Y)
- De Almeida, P. D., & Pereira, G. R. (2019). Phased array inspection of glass fiber reinforced polymers pipeline joints. *Journal of Materials Research and Technology*, 8(5), 4736–4740. <https://doi.org/10.1016/J.JMRT.2019.08.020>
- Dexter, H., & Dow, M. B. (1997). *Development of Stitched, Braided and Woven Composite Structures in the ACT Program and at Langley Re*.
- Di Bella, G., Murr, L. E., LeMay, G., & Boldsaikhan, E. (2025). Defect Detection via Through-Transmission Ultrasound Using Neural Networks and Domain-Specific Feature Extraction. *Journal of Manufacturing and Materials Processing* 2025, Vol. 9, Page 271, 9(8), 271. <https://doi.org/10.3390/JMMP9080271>
- Drinkwater, B. W., & Wilcox, P. D. (2006). Ultrasonic arrays for non-destructive evaluation: A review. *NDT & E International*, 39(7), 525–541. <https://doi.org/10.1016/J.NDTEINT.2006.03.006>

- Ensminger, D., & Bond, L. J. (2024). *Ultrasonics: fundamentals, technologies, and applications*. CRC press.
- Eriksson, A. S., Mattsson, J., & Niklasson, A. J. (2000). Modelling of ultrasonic crack detection in anisotropic materials. *NDT & E International*, 33(7), 441–451. [https://doi.org/10.1016/S0963-8695\(00\)00016-5](https://doi.org/10.1016/S0963-8695(00)00016-5)
- Hassen, A. A., Taheri, H., & Vaidya, U. K. (2016). Non-destructive investigation of thermoplastic reinforced composites. *Composites Part B: Engineering*, 97, 244–254. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.05.006>
- Hellier, C. (2003). *Handbook of nondestructive evaluation*. Mcgraw-hill.
- Hopkins, D., Neau, G., & Le Ber, L. (2011). Advanced phased-array technologies for ultrasonic inspection of complex composite parts. *Proc., Smart Materials, Structures, & NDT in Aerospace*.
- Huang, L., Sheikh, A. H., Ng, C. T., & Griffith, M. C. (2015). An efficient finite element model for buckling analysis of grid stiffened laminated composite plates. *Composite Structures*, 122, 41–50. <https://doi.org/10.1016/J.COMPSTRUCT.2014.11.039>
- Huang, T., & Bobyr, M. (2023). A Review of Delamination Damage of Composite Materials. *Journal of Composites Science 2023, Vol. 7, Page 468*, 7(11), 468. <https://doi.org/10.3390/JCS7110468>
- Ibrahim, M. E. (2014). Nondestructive evaluation of thick-section composites and sandwich structures: A review. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 64, 36–48. <https://doi.org/10.1016/J.COMPOSITESA.2014.04.010>
- Infanta Mary Priya, I., & Vinayagam, B. K. (2020). Detection of damages on biaxial GFRP composite material using non-destructive technique. *Polymer Bulletin 2020 78:5*, 78(5), 2569–2603. <https://doi.org/10.1007/S00289-020-03228-X>
- Jakubczak, P., & Bienias, J. (2019). Non-destructive Damage Detection in Fibre Metal Laminates. *Journal of Nondestructive Evaluation 2019 38:2*, 38(2), 49-. <https://doi.org/10.1007/S10921-019-0588-3>
- Jamil, J., YUSUP, E., Tahir, M., Saiful, S., Khan, T., Osman, S. A., Mat, M. N. H., Azis, M. I., & Adnan, F. (n.d.). Utilising Low-Frequency Phased Array Ultrasonic Testing Techniques for Defects Characterisation in Glass Fiber Reinforced Polymer. *Available at SSRN 5279803*.
- Jamil, J., YUSUP, E., Tahir, M., Saiful, S., Khan, T., Osman, S. A., Mat, M. N. H., Azis, M. I., & Adnan, F. (2025). *Utilising Low-Frequency Phased Array Ultrasonic Testing Techniques for Defects Characterisation in Glass Fiber Reinforced Polymer*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.5279803>
- Jasiūnienė, E., Mažeika, L., Samaitis, V., Cicėnas, V., & Mattsson, D. (2019). Ultrasonic non-destructive testing of complex titanium/carbon fibre composite joints. *Ultrasonics*, 95, 13–21. <https://doi.org/10.1016/J.ULTRAS.2019.02.009>
- Jeong, H., & Hsu, D. K. (1995). Experimental analysis of porosity-induced ultrasonic attenuation and velocity change in carbon composites. *Ultrasonics*, 33(3), 195–203. [https://doi.org/10.1016/0041-624X\(95\)00023-V](https://doi.org/10.1016/0041-624X(95)00023-V)
- Jing, Z., Cai, G., Yu, X., & Wang, B. (2025). Research on defect identification of carbon fiber composite materials based on ultrasonic phased array. *Polymer Composites*, 46(1), 902–913. <https://doi.org/10.1002/PC.29033;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>
- Jodhani, J., Handa, A., Gautam, A., Ashwni, & Rana, R. (2023). Ultrasonic non-destructive evaluation of composites: A review. *Materials Today: Proceedings*, 78, 627–632. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2022.12.055>
- Jones, R. M. (1999). MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Second Edition. *Mechanics of Composite Materials, Second Edition*, 1–519. <https://doi.org/10.1201/9781498711067/MECHANICS-COMPOSITE-MATERIALS-ROBERT-JONES/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>
- Kaya, G. (2019). Bending strength of intra-ply/inter-ply hybrid thermoplastic composites. *Revistaindustriatextila.RoGY KayaIndustria Textila, 2019•revistaindustriatextila.Ro*, 70(1), 65–75. <https://doi.org/10.35530/IT.070.01.1533>
- Kayaaslan, M., Coskun, T., Unlu, U. M., & Sahin, O. S. (2023). Effects of thickness, fibre orientation and fabric textile on the low-velocity impact performances of thermoset and thermoplastic composites. *Journal of Thermoplastic Composite Materials*, 36(11), 4408–4429. <https://doi.org/10.1177/08927057231158536;WGROUPE:STRING:PUBLICATION>

- Kessler, S. S., Spearing, S. M., & Soutis, C. (2002). Damage detection in composite materials using Lambwave methods. *Smart Materials and Structures*, *11*(2), 269. <https://doi.org/10.1088/0964-1726/11/2/310>
- Komura, I., Nagai, S., Kashiwaya, H., Mori, T., & Ariei, M. (1985). Improved ultrasonic testing by phased array technique and its application. *Nuclear Engineering and Design*, *87*(C), 185–191. [https://doi.org/10.1016/0029-5493\(85\)90107-4](https://doi.org/10.1016/0029-5493(85)90107-4)
- Krautkrämer, J., & Krautkrämer, H. (2013). *Ultrasonic testing of materials*. Springer Science & Business Media.
- Kromik, A., Javanbakht, Z., Miller, B., Underhill, I., & Hall, W. (2022). On the Effects of Anisotropy in Detecting Flaws of Fibre-Reinforced Composites. *Applied Composite Materials 2022 30:1*, *30*(1), 21–39. <https://doi.org/10.1007/S10443-022-10067-8>
- Liu, M., & Cui, F. (2019). Ultrasound defect detection in thick composites with out-of-plane waviness. *11th International Symposium NDT in Aerospace*.
- Loganathan, T. M., Sultan, M. T. H., & Gobalakrishnan, M. K. (2018). Ultrasonic inspection of natural fiber-reinforced composites. *Sustainable Composites for Aerospace Applications*, 227–251. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102131-6.00011-6>
- Mallick, P. K. (2007). *Fiber-Reinforced Composites: Materials, Manufacturing, and Design, Third Edition*. <https://doi.org/10.1201/9781420005981>
- Mangalgiri, P. D. (1999). Composite materials for aerospace applications. *Bulletin of Materials Science*, *22*(3), 657–664. <https://doi.org/10.1007/BF02749982/METRICS>
- Min, S., Chen, X., Chai, Y., & Lowe, T. (2016). Effect of reinforcement continuity on the ballistic performance of composites reinforced with multiply plain weave fabric. *Composites Part B: Engineering*, *90*, 30–36. <https://doi.org/10.1016/J.COMPOSITESB.2015.12.001>
- Moore, P. O. (2007). Non destructive Testing Handbook, vol. 7, Ultrasonic Testing, American Society for Non Destructive Testing. *Inc., Columbus, USA*, 80–106.
- Mouritz, A. P., Townsend, C., & Shah Khan, M. Z. (2000). Non-destructive detection of fatigue damage in thick composites by pulse-echo ultrasonics. *Composites Science and Technology*, *60*(1), 23–32. [https://doi.org/10.1016/S0266-3538\(99\)00094-9](https://doi.org/10.1016/S0266-3538(99)00094-9)
- Naik, H. R. M., Jerald, J., & Mathivanan, N. R. (2012). Impact damage detection in GFRP laminates through ultrasonic imaging. *Advanced Materials Research*, *585*, 337–341.
- Nokhbatolfoghahai, A., & Groves, R. M. (2024). Integrity assessment of impacted thick composite laminates using phased array ultrasonic testing. *Non-Destructive Testing of Impact Damage in Fiber-Reinforced Polymer Composites: Fundamentals and Applications*, 151–185. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-14120-1.00006-6>
- Ostwal MTech, R. S., & Sawant MTech, A. V. (2014). Ultrasonic Testing of Fiber Reinforced Polymer Composites- An Overview. *International Journal of Engineering Research & Technology*, *3*(6). <https://doi.org/10.17577/IJERTV3IS060688>
- Öztaş, B., Korkmaz, Y., & Çelik, H. İ. (2024). Image analyses of artificially damaged carbon/glass/epoxy composites before and after impact load. *Heliyon*, *10*(4), e25876. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25876>
- Papa, I., Lopresto, V., & Langella, A. (2021). Ultrasonic inspection of composites materials: Application to detect impact damage. *International Journal of Lightweight Materials and Manufacture*, *4*(1), 37–42. <https://doi.org/10.1016/J.IJLMM.2020.04.002>
- Pil'a, J., Ojciec, M., & Balcerzak, T. (2018). Investigation into the production flaws in thin solid carbon laminates by using the ultrasonic phased array method. *Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska*, *101*, 141–148.
- Rao, M. S., Reddy, T. S., Rama, P., Reddy, S., Madhu, V., & Murthy, B. (2016). Post impact damage evaluation of high velocity impacted E-glass composites using Immersion Ultrasonic C-scan technique. *8th International Symposium on NDT in Aerospace*.
- Riise, J., Pierce, S. G., Nicholson, P. I., Cooper, I., & Wright, B. (2016). *Deployment of ultrasonic through-transmission inspection using twin cooperative industrial robots*.
- Roach, D., & Rackow, K. (2018). Development and Validation of Bonded Composite Doubler Repairs for Commercial Aircraft. *Aircraft Sustainment and Repair*, 545–743. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100540-8.00011-X>

- Rossi Ciampolini, R., & Olsen, A. A. (2025). *Phased Array Ultrasonic Inspection*. 59–74. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72809-9_4
- Ryngach, N. A., & Emirov, A. V. (2019). Composite material ultrasonic phased array testing. *AIP Conference Proceedings*, 2125(1). <https://doi.org/10.1063/1.5117453/888889>
- Samaitis, V., Jasiūnienė, E., Packo, P., & Smagulova, D. (2021). Ultrasonic methods. *Structural Health Monitoring Damage Detection Systems for Aerospace*, 87.
- Santos, J. B., Santos, M. J., & Amaro, A. M. (2014). Air-Coupled Ultrasonic C-scan Effectiveness for Impact Damage Evaluation in CFRP Laminates. *European Conference on Non-Destructive Testing (Prague)*.
- Schmerr, L. W. (2016). *Fundamentals of Ultrasonic Nondestructive Evaluation*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-30463-2>
- Shi, J., Liu, S., Liu, F., & Xun, G. (2021). Multi-mode ultrasonic visualization of porosity in composites using a focused transducer with high sensitivity and near-surface resolution. *Composites Part C: Open Access*, 4, 100104. <https://doi.org/10.1016/J.JCOMC.2020.100104>
- Solodov, I., Bernhardt, Y., Littner, L., & Kreutzbruck, M. (2022). Ultrasonic Anisotropy in Composites: Effects and Applications. *Journal of Composites Science*, 6(3). <https://doi.org/10.3390/JCS6030093>
- Taheri, H., & Hassen, A. A. (2019a). Nondestructive Ultrasonic Inspection of Composite Materials: A Comparative Advantage of Phased Array Ultrasonic. *Applied Sciences 2019, Vol. 9, Page 1628*, 9(8), 1628. <https://doi.org/10.3390/APP9081628>
- Taheri, H., & Hassen, A. A. (2019b). Nondestructive ultrasonic inspection of composite materials: A comparative advantage of phased array ultrasonic. *Applied Sciences (Switzerland)*, 9(8). <https://doi.org/10.3390/app9081628>
- Taheri, H., & Hassen, A. A. (2019c). Nondestructive Ultrasonic Inspection of Composite Materials: A Comparative Advantage of Phased Array Ultrasonic. *Applied Sciences 2019, Vol. 9, Page 1628*, 9(8), 1628. <https://doi.org/10.3390/APP9081628>
- Taheri, H., Ladd, K. M., Delfanian, F., & Du, J. (2015). Phased Array Ultrasonic Technique Parametric Evaluation for Composite Materials. *ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)*, 13. <https://doi.org/10.1115/IMECE2014-36945>
- Tai, J. L., Sultan, M. T. H., Łukaszewicz, A., Józwick, J., Oksiuta, Z., & Shahar, F. S. (2025). Recent Trends in Non-Destructive Testing Approaches for Composite Materials: A Review of Successful Implementations. *Materials 2025, Vol. 18, Page 3146*, 18(13), 3146. <https://doi.org/10.3390/MA18133146>
- Tian, F., Hao, Y., Zou, Z., Zheng, Y., He, W., Yang, L., & Li, L. (2019a). An Ultrasonic Pulse-Echo Method to Detect Internal Defects in Epoxy Composite Insulation. *Energies 2019, Vol. 12, Page 4804*, 12(24), 4804. <https://doi.org/10.3390/EN12244804>
- Tian, F., Hao, Y., Zou, Z., Zheng, Y., He, W., Yang, L., & Li, L. (2019b). An Ultrasonic Pulse-Echo Method to Detect Internal Defects in Epoxy Composite Insulation. *Energies 2019, Vol. 12, Page 4804*, 12(24), 4804. <https://doi.org/10.3390/EN12244804>
- Tian, F., Hao, Y., Zou, Z., Zheng, Y., He, W., Yang, L., & Li, L. (2019c). An Ultrasonic Pulse-Echo Method to Detect Internal Defects in Epoxy Composite Insulation. *Energies 2019, Vol. 12, Page 4804*, 12(24), 4804. <https://doi.org/10.3390/EN12244804>
- Tiwari, K. A., & Raisutis, R. (2016). COMPARATIVE ANALYSIS OF NON-CONTACT ULTRASONIC METHODS FOR DEFECT ESTIMATION OF COMPOSITES IN REMOTE AREAS. *CBU International Conference Proceedings*, 4, 846–851. <https://doi.org/10.12955/CBUP.V4.863>
- Wang, X., He, J., Guo, W., & Guan, X. (2021). Three-dimensional damage quantification of low velocity impact damage in thin composite plates using phased-array ultrasound. *Ultrasonics*, 110, 106264. <https://doi.org/10.1016/J.ULTRAS.2020.106264>
- Wertz, J., Homa, L., Welter, J., Sparkman, D., & Aldrin, J. C. (2018). Case Study of Model-Based Inversion of the Angle Beam Ultrasonic Response From Composite Impact Damage. *Journal of Nondestructive Evaluation, Diagnostics and Prognostics of Engineering Systems*, 1(4), 041001-041001–041010. <https://doi.org/10.1115/1.4040233>

- Wisnom, M. R. (2012). The role of delamination in failure of fibre-reinforced composites. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 370(1965), 1850–1870. <https://doi.org/10.1098/RSTA.2011.0441>
- Wróbel, G., & Pawlak, S. (2006). Ultrasonic evaluation of the fibre content in glass/epoxy composites. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, 18(1–2), 187–190.
- Wróbel, G., & Pawlak, S. (2007). The effect of fiber content on the ultrasonic wave velocity in glass/polyester composites. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, 20(1–2), 295–298.
- Xia, F., & Wu, X. qing. (2010). Study on impact properties of through-thickness stitched foam sandwich composites. *Composite Structures*, 92(2), 412–421. <https://doi.org/10.1016/J.COMPSTRUCT.2009.08.016>
- Xu, G., Liu, J., Wen, Q., Zheng, Y., & Cai, L. (2024). Study on the determination method of excitation load in electrical signal simulation for piezoelectric ultrasonic internal inspection of pipelines. *Scientific Reports 2024 14:1*, 14(1), 32150-. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84012-z>
- Xu, X., Fan, Z., Chen, X., Cheng, J., & Bu, Y. (2023). Ultrasonic Phased Array Imaging Approach Using Omni-Directional Velocity Correction for Quantitative Evaluation of Delamination in Composite Structure. *Sensors 2023, Vol. 23, Page 1777*, 23(4), 1777. <https://doi.org/10.3390/S23041777>
- Zhang, A., Lu, H., & Zhang, D. (2013). Effects of voids on residual tensile strength after impact of hygrothermal conditioned CFRP laminates. *Composite Structures*, 95, 322–327. <https://doi.org/10.1016/J.COMPSTRUCT.2012.08.001>
- Zhang, Z., Li, Q., Liu, M., Yang, W., & Ang, Y. (2022). Through transmission ultrasonic inspection of fiber waviness for thickness-tapered composites using ultrasound non-reciprocity: Simulation and experiment. *Ultrasonics*, 123, 106716. <https://doi.org/10.1016/J.ULTRAS.2022.106716>
- Zhao, J., Das, R., & Khatibi, A. A. (2023). Application of Acoustic Metamaterials in Pulse-Echo Ultrasonic Evaluation of Thick Hybrid Composite Laminates. *Journal of Composites Science 2023, Vol. 7, Page 257*, 7(6), 257. <https://doi.org/10.3390/JCS7060257>